

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 432 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	

TO'QIMACHILIK SANOATIDA MAHSULOT TANNARXINI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI VA ZARURIYATI

Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna

Farg'ona politexnika instituti, "Iqtisodiyot" kafedrası assistenti

Annotatsiya: Maqolada, to'qimachilik sanoati mahsulot tannarxini tashkil etuvchi omillari tarkibi ko'rib chiqilgan. Bu ko'rsatkich mahsulot hajmi, ish vaqtidan foydalanish natijalari, xom ashyo, materiallar, asbob-uskunalar, ish haqi fondining sarflanishi kabi ko'rsatkichkar bilan bog'liq. Mahsulot tannarxini kamaytirishning tashkiliy iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati o'rganilgan.

Kalit so'zlar: tannarx, mahsulot hajmi, tannarxi, material resurslar sarfi, mehnatga haq to'lash fondi, asosiy vositalar amortizatsiyasi.

Abstract: The cost of production is one of the most important quality indicators, in a generalized form reflecting all aspects of the economic activity of the organization. This indicator is related to the definition and quality of products, the use of time, work material, materials, equipment, and labor costs. The article discusses the issues of reducing the cost of textile industry products.

Key words: cost, production volume, cost, consumption of material resources, wage fund, depreciation of fixed assets.

Аннотация: Себестоимость продукции относится к числу важнейших качественных показателей, в обобщенном виде отражающих все стороны хозяйственной деятельности организации. Этот показатель связан с объемом и качеством продукции, использованием рабочего времени, сырья, материалов, оборудования, расходом фонда оплаты труда. В статье рассмотрены вопросы снижения себестоимости продукции текстильной промышленности.

Ключевые слова: себестоимость, объем продукции, расход материальных ресурсов, фонд оплаты труда, амортизация основных средств.

KIRISH

Mahsulot tannarxi muhim iqtisodiy kategoriya hisoblanadi. Tannarx korxonaga foydasini hisoblashda asosiy ko'rsatkich bo'lib, iqtisodiy adabiyotlarda tannarxga quyidagicha ta'rif berilgan. Mahsulot tannarxi – korxonaning mahsulot ishlab chiqarish, sotish hamda ishlar bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish uchun qilgan jami joriy xarajatlarning pul shaklidagi ifodasidir. Tovar ishlab chiqarishda tannarxning muhim elementlari – chetdan olinadigan xom ashyo, asosiy materiallar, elektr energiya resurslari chiqimlari, asosiy va qo'shimcha ish haqi, ijtimoiy sug'urta ajratmalari, amortizatsiya ajratmalari va boshqa sarf-xarajatlardir. Tannarxga yuqorida sanab o'tilgan bevosita ishlab chiqarish jarayonlari bilan bog'liq xarajatlardan tashqari noishlab chiqarish chiqimlari: idishlarga, mahsulotlarni o'rash-joylash va jo'natishga qilingan xarajatlardir, mahsulotni sotish bilan bog'liq chiqimlar, ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari, reklama va boshqa ishlar uchun sarflanadigan xarajatlardir ham kiradi. Narxlar o'zgarmagan hollarda mahsulot tannarxini kamaytirishga erishish korxonaga uchun qo'shimcha foyda manbaiga aylanadi. Qo'shimcha foyda esa mahsulotni sotishdan olingan tushumdan korxonaning mahsulotni ishlab chiqarish va sotish uchun sarflagan xarajatlari summasi ayirmasiga tengdir.¹

Mahsulot tannarxi eng muhim sifat ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, umumlashgan shaklda korxonalar (firmalar, kompaniyalar) xo'jalik faoliyatining barcha tomonlarini, ularning yutuq va kamchiliklarini aks ettiradi. Tannarx darajasi mahsulot hajmi va sifati, ish vaqtidan foydalanish, xom ashyo, materiallar, jihozlar, ish haqi fondining sarflanishi va boshqalar bilan bog'liq. Xarajat, o'z navbatida, mahsulot narxini aniqlash uchun asosdir. Uni kamaytirish foyda miqdori va rentabellik darajasining oshishiga olib keladi. Xarajatlarni kamaytirishga erishish uchun uning tarkibi, tuzilishi va dinamikasi omillarini o'rganish zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

To'qimachilik sanoati mahsulotlari tannarxini kamaytirish mavzusida ilmiy tadqiqotlar olib borgan bir qancha taniqli olimlar va tadqiqotchilar mavjud. Jumladan, A.A.Xoitqulov Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

1 Т.Б.Чернова. Экономическая статистика.учебное пособие. Таганрог:ТРТУ.1999

iqtisodiyot kafedrasining ilmiy izlanuvchisi bo'lib, u "To'qimachilik sanoati korxonalarining iqtisodiy salohiyatini oshirish uchun tashkilotchi iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish" mavzuda tadqiqot olib borgan. Olim o'z ilmiy ishini to'qimachilik sanoati korxonalarining iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish va ularning raqobatbardoshligini oshirishga qaratgan. Unda mahsulot tannarxini pasaytirish, samaradorlikni oshirish, shuningdek, innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalari ko'rib chiqilgan.

M.M.Muxtorov "To'qimachilik sanoati korxonalarining iqtisodiy faoliyati samaradorligi oshirish" mavzusida olib borgan ilmiy tadqiqot ishida sanoat korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish maqsadida, korxonalarda resurslari sarfining tahlili, ishlab chiqarish vositalaridan foydalanish darajasi hamda mehnat omillarining imkoniyatlari asosida o'rganilgan.

R.I.Isroilov va B.Y.Maxsudovlarning "Boshqaruv hisobi" nomli o'quv qo'llanmasida maxsulotni ishlab chiqarish xarajatlari, ularning turkumlanishi va tannarxni kalkukatsiya qilish usullari berilgan. Ilmiy ishida "Standart-kosting", "Direkt-kosting" tizimi bo'yicha boshqaruv hisobini tashkil etishning mohiyati va usullari organilgan.

A.S.Sotivoldiev, A.K.Ibragimov, A.Djumanov, B.A.Xasanovlarning maxsulotni ishlab chiqarish xarajatlarning turkumlanishi va tannarxni kalkukatsiya qilishga doir risolalarida "Direkt-kosting" tizimi haqidagi mavjud hisob amaliyoti ta'rif tartibida bayon etiladi. Prof. N.Toshmamatov, I.Nosirov maqolalarida esa bu tizimning «Direkt-kosting» va «Abzorpshen-kosting» usullarini O'zbekiston amaliyotida bugundanoq qo'llanish imkoniyati haqidagi masala ko'ndalang qo'yilgan. Shu munosabat bilan A.X.Pardaevning risolasi diqqatga sazovor. Unda "Direkt-kosting" tizimining mohiyati, uning aynan g'arb mamlakatlarida paydo bo'lganligi va rivojlanganligi, boshqaruv va ishlab chiqarish hisobi tizimlari va O'zbekiston korxonalarida amaliy qo'llanish imkoniyatlari bilan o'zaro munosabatlarga bog'liq masalalar tizimini bayon etishga birinchi marta jiddiy urinib ko'rilgan.

Shuningdek, ko'plab xorijiy olimlar A.I.Kuznisov, L.A.Kuzmina, S.B.Ponomarenko to'qimachilik mahsulotlari tannarxini boshqarish va ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish bo'yicha izlanishlar olib borgan.

Ular o'z ilmiy izlanishlari xarajatlarni tahlil qilish va mahsulot tannarxini pasaytirish usullari batafsil yoritishda qaratilgan. L.A.Kuzmina to'qimachilik mahsuloti tannarxni pasaytirish uchun texnologik jarayonlarni optimallashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqqan. S.B.Ponomarenko to'qimachilik sanoatida strategik boshqaruv va tannarxni boshqarish masalalarida izlanishlar olib borgan. U mahsulot tannarxini pasaytirish va raqobatbardoshlikni oshirish bo'yicha samarali strategiyalarni o'rgangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot ishida to'qimachilik sanoati korxonalarida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida to'qimachilik mahsulot tannarxini kamaytirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish masalalarini yoritish maqsadida ma'lumotlarni topish, aniqlash va tahlil qilish davomida bir nechta tadqiqot usullaridan foydalanilgan. Jumladan, O'zbekistonda to'qimachilik sanoati korxonalarini rivojlantirish ko'rsatkichlari statistik ma'lumotlar asosida qiyosiy tahlili amalga oshirilgan. Mamlakatimizda to'qimachilik mahsulot tannarxini kamaytirishning tashkiliy iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish masalalari o'ranilgan va muhokama qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

To'qimachilik mahsulotining tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati asosan korxonah rahbarlarining qiziqtiruvchi muammolardan biri bo'lib hisoblanadi. Mahsulot tannarxini kamaytirish, korxonaning raqobatbardoshligini oshiradi. Kamroq xarajatlar, mahsulotni pastroq narxda taklif qilish imkonini beradi, bu esa kompaniyaning bozor ulushini oshirishga yordam beradi. Agar mahsulot tannarxi kamaytirilsa, daromad olish imkoniyati oshadi, chunki xarajatlar kamayishi bilan foyda ko'payadi. Bu, ayniqsa, yuqori ishlab chiqarish hajmlarida kompaniyaga qo'shimcha foyda keltiradi. Mahsulot tannarxini kamaytirish uchun ishlab chiqarish jarayonida resurslardan samarali foydalanish zarur. Bu esa ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish, chiqindilarni kamaytirish va energiya sarfini pasaytirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Kam tannarxli mahsulotlar ishlab chiqarish, kompaniyaga investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatini yaratadi, chunki investorlar ko'pincha past tannarxli va yuqori foyda keltiradigan loyihalarga qiziqish bildiradilar. Umuman olganda, mahsulot tannarxini kamaytirish, xarajatlarni nazorat qilishni ta'minlaydi. Bu, o'z navbatida, kompaniyaga barqaror moliyaviy holatni saqlashga yordam beradi, ayniqsa iqtisodiy inqirozlar yoki bozorning o'zgaruvchan sharoitlarida. Tannarx kamaytirish, kompaniyalar resurslarni boshqa sohalarga, masalan, sifatni yaxshilashga yo'naltirishlari mumkin. Bu esa uzoq muddatda kompaniyaning brendini yaxshilashga olib keladi.

Natijada, tannarxni kamaytirish uchun ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilash va innovatsiyalarni joriy etish zarur. Bu kompaniyalarga yangi texnologiyalar va metodlarni qo'llashga undaydi, bu esa umumiy ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi hamda kam tannarxli mahsulotlar bozorning o'zgaruvchan talabiga tez moslashish imkonini beradi. Kompaniya tezda yangi sharoitlarga mos keladigan mahsulotlarni ishlab chiqishi va bozorga chiqarishi mumkin bo'lib hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mahsulot tannarxini kamaytirish nafaqat kompaniya uchun foyda keltiradi, balki iqtisodiyotning umumiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kam tannarxli mahsulotlar bozorni kengaytiradi, raqobatni kuchaytiradi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi. Tannarxni pasaytirish mahsulotlarni xalqaro va mahalliy bozorlarda raqobatbardosh qiladi. Narxlarning pasayishi xaridorlar uchun jozibadorlikni oshiradi. Energiya va xomashyo resurslaridan samarali foydalanish, ishlab chiqarish texnologiyalarini modernizatsiya qilish tannarxni kamaytirishga yordam beradi. Kam tannarxli mahsulotlar eksport hajmini oshiradi va xorijiy valyuta oqimini kuchaytiradi, bu esa makroiqtisodiy barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tannarxning pasayishi nafaqat sotuvchi uchun foydali, balki iste'molchilar uchun ham qulay bo'ladi, bu esa sohada o'zaro manfaatdorlikni ta'minlaydi. Kam tannarxli mahsulotlar xalqaro bozorlarda katta talabga ega bo'ladi. Bu eksport geografiasini kengaytirish va yangi bozorlarni zabt etish imkonini yaratadi. Sifatni saqlab, tannarxni pasaytirish orqali kompaniya bozorda o'z ishonchligini oshiradi va iste'molchilar orasida brendga bo'lgan ishonch kuchayadi. Past narxlar sabab raqobatchilarning bozor ulushini qisqartirish va o'z ulushini oshirish imkoniyati paydo bo'ladi. Tannarxning pasayishi mahsulotlarni turli ijtimoiy qatlamlar uchun qulay narxda taqdim etish imkonini beradi, bu esa xaridorlarning yangi qatlamini jalb qilishga yordam beradi. Kam tannarxga erishish uchun zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yechimlarni ishlab chiqarishga tatbiq qilish talab etiladi, bu esa mahsulot sifatini yaxshilaydi va sohaning rivojlanishiga hissa qo'shadi. Samaradorlikning oshishi va tannarxning pasayishi orqali korxonaning moliyaviy ahvoli mustahkamlanadi, bu uzoq muddatli barqarorlikka olib keladi. Umuman olganda, tannarxni pasaytirish korxonalar uchun nafaqat raqobat ustunligini beradi, balki iqtisodiy jihatdan foydali bo'lib, mintaqaviy va global darajada iqtisodiyotning o'sishiga yordam beradi. Shu bilan birga, bu jarayon ijtimoiy barqarorlikka ham hissa qo'shib, yangi ish o'rinlarini yaratadi va aholi farovonligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Т.Б.Чернова. Экономическая статистика.учебное пособие. Таганрог:ТПУ.1999
2. R.I.Isroilov, B.Y.Maxsudovlarning "Boshqaruv hisobi". Darslik. Namangan. 2020
3. X.Abdushukurov, U.Eshmuradov. "Xarajat" va "Tannarx" kategoriyalarining nazariy jihatlari. Yashil iqtisodiyot. 2024-yil. Maxsus son.
4. Olimboyev E., Davirov Sh., O'zbekiston to'qimachilik sanoati mahsulotlari va ularni ishlab chiqarish texnologiyasi, T., 2002.
5. Abduraxmanova, Sh.R., (2022). To'qimachilik sanoati korxonalarida raqobatbardoshlikni boshqarish strategiyasi. Far PI, ITJ, maxsus son (5).
6. E.A.Muminova. To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion-investitsion faoliyatni boshqarish yo'nalishlari. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2021. –156 b.
7. M.S.Jamolliddinova. To'qimachilik sanoatining rivojlanish tendensiyalari // Scientific Impulse: Vol. 1 No. 11 (2023).
8. O. Oxunova, (2023). O'zbekiston to'qimachilik sanoatini modernizatsiya qilishda klaster yondashuvi // Innovations in Technology and Science Education, 2(16), 440–449. // humoscience.com/index.php/itse/article/view/2134.
9. Ortiqov A., Yuldasheva Sh., Karabaeva G. SH., Najimaddinov R. D. Sanoat korxonalarida ishlab chiqarishni tashkil etish. O'qyv qo'llanma. –T.: Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2004.–124 b.
10. O.A. Davronov. To'qimachilik sanoatini rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribasi. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy-elektron jurnali. №1, yanvar-dekabr, 2016. –1 b.
11. Ch.G. Nosirova. O'zbekiston respublikasi to'qimachilik sanoatini rivojlanishdagi asosiy parametrelarni va tendensiyalarni o'rganish. Journal of Advanced Research and Stability // Volume: 02 Issue: 07| July -2022. www.sciencebox.uz.
12. S.X.Abdullaeva, G.M.Davlyatova, (2022). To'qimachilik sanoati korxonalarining iqtisodiy barqarorligini innovatsion rivojlantirish masalalari. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2 (6-8), 7-21.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

